

ESTUDO DO TRATAMENTO TÉRMICO DE AUSTÊMPERA EM FERRO FUNDIDO NODULAR: ANÁLISE DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS E MICROESTRUTURAIS, SEGUNDO A NORMA A897M STANDARD SPECIFICATION FOR AUSTEMPERED DUCTILE IRON CASTINGS

AUSTEMPERING HEAT TREATMENT STUDY OF CAST DUCTILE IRON: ANALYSIS OF MECHANICAL AND MICROSTRUCTURAL PROPERTIES, ACCORDING TO THE A897M STANDARD SPECIFICATIONS FOR AUSTEMPERED DUCTILE IRON CASTINGS

SCHIFINO, Alessandra Regina Machado^{1*}; SANT'ANNA, Felipe Riegel²; TRINDADE, Alexandre Pinto³.

¹ Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Laboratório de Metalurgia Física, Av. Osvaldo Aranha, 99/610, cep 23456-009, Porto Alegre – RS, Brasil
(fone: +55 51 3308 4251, +55 51 3308 4246)

² Fundimisa Fundação e Usinagem, Rua Giruá, 50, cep 98805-540, Santo Ângelo – RS, Brasil
(fone: +55 55 3313 900)

³ Grefortec, Av. Getúlio Vargas, 3725, cep 93025-000, São Leopoldo – RS, Brasil
(fone: +55 51 3592 7111, +55 51 99332 6444)

* Autor correspondente
e-mail: alessandraschifino@gmail.com

Received 12 June 2017; received in revised form 17 August 2017; accepted 18 September 2017

RESUMO

O objetivo deste trabalho foi realizar o desenvolvimento dos parâmetros de tratamento térmico, de uma liga em ferro fundido austemperado ASTM 897/A 897M - 1400/1100/1, para a produção de um suporte de molas de caminhão. O ferro fundido nodular austemperado, conhecido pela sigla na língua inglesa por ADI - *Austempered Ductile Iron* - trata-se de uma classe de ferro fundido nodular que, após o tratamento térmico de austêmpera sofre um significativo aumento de suas propriedades mecânicas e tenacidade (Machado, 2007). Os ensaios mecânicos e metalográficos demonstraram a grande influência que o nível de micro-rechupes tem no alongamento e resistência mecânica do material. Geralmente os ensaios de tração demonstram elevado alongamento devido à mínima presença de micro-rechupes e segregações na matriz metálica do material, além da presença de austenita retida com alto carbono na matriz do ADI. Foram feitas análises a fim de identificar se foram alcançadas as propriedades mecânicas requeridas pela norma ASTM 897/A897M. Dentro desta norma, podem-se obter quatro graus, O grau de interesse neste estudo é a 1400/1100/1, que é o grau solicitado pela empresa, para que o suporte de molas de caminhão possa ser colocado em serviço. Os ensaios realizados foram de tração, *Charpy* e microscopia óptica.

Palavras-chave: *Ferro fundido nodular; Tratamento térmico; Austêmpera; Norma A897M.*

ABSTRACT

The objective of this work was to develop heat treatment parameters of an austempered cast iron alloy ASTM 897 / A 897M - 1400/1100/1, aiming at the production of a truck spring support. The austempered nodular cast iron, known by the acronym ADI - *Austempered Ductile Iron* - is a class of nodular cast iron that, after austempered thermal treatment, increases significantly its mechanical properties and tenacity (Machado, 2007). Mechanical and metallographic tests demonstrated the great influence that the level of microshrinkage has on the elongation and mechanical resistance of the material. Generally, tensile tests demonstrate high elongation due to minimal presence of microshrinkage and segregations in the metallic matrix of the material, as well as to the presence of austenite with high carbon retained in the ADI matrix. Analyzes were performed to determine if the mechanical properties required by ASTM 897 / A897M were achieved. Within this standard, four

degrees can be obtained. The degree of interest in this study was 1400/1100/1, which is the grade requested by the company, so that the truck spring support can be put into service. Tensile, Charpy and optical microscopy tests were carried out.

Keywords: *Nodular cast iron; Heat treatment; Austempering; Standard A897M*

INTRODUÇÃO

Em 1948 a BCIRA (*British Cast Iron Research Association*) e a INCA (*International Nickel Company*) anunciaram o desenvolvimento do ferro fundido nodular. Assim, também, iniciou-se na década de 50 do século vinte o desenvolvimento do processo de austêmpera de ferro fundido nodular (Hayryen, 2002).

A estrutura resultante da austêmpera do ferro fundido nodular, foi denominada por Kovacs (1990) como Ausferrita. A austêmpera do ferro fundido nodular é o tratamento térmico que propicia a melhor combinação de propriedades mecânicas (resistência mecânica, tenacidade e resistência ao desgaste) se comparado a outros tratamentos térmicos aplicados no material. Portanto, desde a metade da década de 1970, o material vem sendo aplicado na Finlândia e nos Estados Unidos, inicialmente em engrenagens em geral e em sistemas de engrenagens na indústria automobilística.

Atualmente o ferro fundido austemperado encontra-se com uma produção estimada de 181.436 (Keough, 2002) toneladas anuais, produzidas em todos os continentes.

O ADI, possui uma ótima relação entre a resistência mecânica e densidade, aliada a uma boa resistência à fadiga (Hayrynen *et al.*, 2002). Adicionalmente, a densidade do ferro fundido austemperado é aproximadamente 10% menor do que a densidade do aço. Adicionalmente, o ADI apresenta uma resistência mecânica três vezes maior e duas vezes e meia a densidade do alumínio; assim, no mesmo sentido que o aço, o ADI pode substituir ligas de alumínio com o mesmo ou alguma redução de peso, porém com substancial redução de custos (Hayrynen, *et al.*, 2002; Röhrig, 2002).

Durante a solidificação do ferro fundido nodular, a fase mais desfavorável para nuclear e crescer é a grafita, devido ao mecanismo de crescimento ser divorciado (Santos, 1998). Isto significa que a grafita, inicialmente, nucleará no líquido e será rapidamente envolta por uma capa de austenita. Segundo relato por Jiyang (1993), se o envolvimento da capa de austenita no nódulo for rápido, haverá a formação de nódulos

pequenos e redondos devido à dificuldade da entrada do carbono proveniente do líquido. Entretanto, se o envolvimento da capa de austenita for lento, haverá a presença de veios de líquido que favorecerão o carbono do líquido chegar mais rápido ao nódulo, mas somente em determinados pontos, o que irá gerar o crescimento irregular dos nódulos (grafita degenerada). Assim, sem o envolvimento do nódulo pela capa de austenita, este se degenera em muitas direções. As grafitas degeneradas são responsáveis pela redução das propriedades mecânicas no estado bruto de fusão e, por consequência, após a austêmpera do material (Santos, 1998).

A fase inicial, gerada na solidificação do ferro fundido nodular é a austenita, que nucleou abaixo da linha liquidus; onde o teor de carbono dissolvido na austenita e no líquido remanescente é alto. O carbono equivalente será o do eutético estável e a nucleação e o crescimento das células ocorrem com a liberação do calor latente que irá favorecer a recalescência, que é o aumento da temperatura do líquido para iniciar a reação eutética (Lussoli, 2003).

Adicionalmente, a utilização combinada de ambos os elementos (S e O) através de uma pós-inoculação, é uma nova abordagem que tem sido utilizada combinada com a utilização simultânea de cério e cálcio, para obterem-se melhoras significativas na eficiência da nucleação em todo o período de solidificação do metal (Skaland, 2002). Portanto, nos ferros fundidos nodulares (precursores dos ADI) a inoculação possibilita elevar o número de nódulos, aumentar a quantidade de ferrita presente na microestrutura, obter melhor nodularidade da grafita e diminuir a tendência à formação de microporosidades e carbonetos (Santos, 1991).

Define-se austêmpera, como um tratamento isotérmico, que aplicado ao ferro fundido nodular, incrementa as propriedades mecânicas e a tenacidade. Em termos gerais, o processo consiste do aquecimento do material para completa austenitização em temperaturas

entre 850 °C a 950 °C. O material é mantido nestes níveis de temperatura de tratamento, até que a matriz do ferro fundido nodular, seja uniformemente composta de austenita saturada com carbono em equilíbrio. Então, segue-se rápido resfriamento até a temperatura de austêmpera, usualmente entre 230°C a 400°C, que será isotermicamente mantida até que a transformação da matriz do ferro fundido nodular, torne-se completamente ausferrítica (Hayrynen, *et al.*, 2002).

A estrutura formada pela ferrita, austenita e carbonetos precipitados, tem a energia livre menor do que a estrutura composta de austenita com alto teor de carbono (γ_H) e ferrita acicular (α). Se o tempo de manutenção do material na etapa II for muito longo, a austenita tende a desaparecer e a ferrita acicular e os carbonetos formam uma estrutura ainda mais estável denominada bainita. A estrutura bainítica, é indesejável para o nodular austemperado, por ser deletéria as propriedades mecânicas do material, principalmente, para a tenacidade e a ductilidade do ADI (Viáfara e Vélez, 2005).

Deste modo, o processo de austêmpera é dividido em dois estágios; o final do primeiro estágio corresponde à maximização da fração de ferrita acicular (α) e austenita com alto teor de carbono (γ_H) e o segundo estágio corresponde ao início da precipitação de carbonetos. O intervalo de tempo entre os dois estágios, é denominado de janela de processo de tratamento térmico de austêmpera (Yescas, *et al.*, 2001).

Segundo Thomson (2000), a temperatura e o tempo de austenitização são fatores críticos para a produção de ferro fundido austemperado, pois determinarão a quantidade de carbono contido na matriz austenítica, usualmente, entre temperaturas de 850 a 950 °C, a variação de temperatura deve ser de ± 10 °C, (Carmo, 2001; Restrepo e González, 2004) para a subsequente transformação isotérmica da matriz austenítica para ausferrítica.

Em termos da quantidade de carbono na austenita retida (C_γ), considerações termodinâmicas indicam que para uma dada condição de austêmpera, C_γ é independente da temperatura de austenitização do material (Bahmani, 1997; Putatunda e Gadicherla, 1999). Entretanto, uma redução na temperatura de austenitização, aumenta a força motriz para a redução do primeiro estágio, sem ter um efeito significativo no segundo estágio de austêmpera, ou seja, expande a amplitude da janela de

processo. No mesmo sentido, Putatunda e Gadicherla (1999) relatam que a força motriz para a reação do primeiro estágio decresce com o incremento da temperatura de austenitização e concluem que em altas temperaturas de austenitização a austenita torna-se mais estável; isto diminui a nucleação de ferrita (durante a operação de austêmpera) e reduz a cinética do primeiro estágio. No que concerne a quantidade de austenita estabilizada pelo alto teor de carbono (γ_H), a mesma é uma função diretamente proporcional ao aumento da temperatura de austenitização, no intervalo usual de austenitização do material entre 850 a 950 °C.

Decorrida a austenitização, o material será resfriado até a temperatura de austêmpera (T_A), o tratamento isotérmico, permitirá a supersaturação da austenita com carbono para formação da estrutura ausferrítica.

A temperatura de austêmpera varia entre 230 e 400 °C, com tolerância recomendada de ± 8 °C e o tempo de manutenção em temperatura entre 30 e 240 minutos. A escolha da temperatura de austêmpera determinará o grau de propriedades mecânicas que o material terá, ou seja, baixas temperaturas de austêmpera ($T_A \leq 350$ °C) produzirão maiores valores de resistência mecânica, limite de escoamento e dureza. Por outro lado, altas temperaturas de austêmpera, produzirão maiores valores de alongamento, energia absorvida ao impacto e resistência à fadiga (Hayrynen, 2002; Carmo, 2001; Hayrynen, 1995; Campos-Cambranis, 1998).

Todas estas variáveis terão resultado direto nas propriedades do ferro fundido ausferrítico. A austêmpera é um tratamento isotérmico, que aplicado ao ferro fundido nodular, incrementa as propriedades mecânicas e a tenacidade. O processo consiste em aquecer o material para completa austenitização em temperaturas entre 850 e 950°C. O material é mantido nestes níveis de temperatura de tratamento, até que a matriz do ferro fundido nodular seja uniformemente composta de austenita saturada com carbono em equilíbrio. Então, em seguida é realizado um rápido resfriamento até a temperatura de austêmpera, usualmente entre 230 e 400°C.

MATERIAIS E MÉTODOS

Para a realização deste estudo foi realizado o tratamento térmico de austêmpera

em forno de poço (banho de sal), onde duas cargas idênticas foram realizadas, na empresa GREFORTEC, utilizando-se os parâmetros da Tabela 1.

Foram utilizados suportes para imersão das peças, com duas unidades em cada. Após a realização do tratamento térmico, as peças foram enviadas ao SENAI CETEMP-LABORATORIO DE ENSAIOS E CALIBRAÇÃO/São Leopoldo, RS, para a realização da usinagem. Efetuando-se assim os ensaios de tração, *Charpy* e dureza Brinell.

2.1 Ensaios de Tração

Os ensaios foram realizados através da medição do diâmetro inicial da amostra, traçando o comprimento inicial padrão e assim sendo colocado nas garras da máquina de ensaio, realizando-se o ensaio de tração. Utilizou-se: máquina universal de ensaios de tração, paquímetro e termohigrômetro, todos os equipamentos certificados pelo próprio SENAI-CETEMP/São Leopoldo, RS. Seguindo a norma ABNT NBR ISO 6892 - 1. Apresentados na Tabela 2.

2.2 Ensaios *Charpy* e Dureza Brinell

Os ensaios foram realizados através da medição dos lados e do comprimento da amostra na posição do ensaio, obtendo assim a energia absorvida no impacto. As medidas são apresentadas nas Tabelas 3, 4 e 5. Utilizou-se: máquina de ensaios de impacto e termohigrômetro, todos os equipamentos certificados pelo próprio SENAI-CETEMP/São Leopoldo, RS. Seguindo a norma ASTM e 23. As durezas superficiais foram feitas na empresa GREFORTEC no duromêtro PAN701 da marca OPITI MESS calibrado em 17 de abril de 2014.

2.3 Análises Metalográficas

Os ensaios foram realizados na empresa GREFORTEC, utilizando microscópio óptico da marca OPTI MESS. Os corpos de prova foram preparados utilizando-se as amostras já usinadas anteriormente, as mesmas foram lixadas em lixas com granulometria 200, 400, 600 e depois polidas com pasta de alumina e realizado o ataque com reagente Nital 2% (2ml HNO₃ +

98ml Álcool Etílico), segundo a norma ASTM E407 - 07(2015) e1.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nessa etapa do estudo, e com base nos objetivos propostos são apresentados os resultados de forma comparativa da norma A897M *Standard Specification for Austempered Ductile Iron Castings* com o material tratado pela GREFORTEC. Parâmetros da norma apresentados na Tabela 6.

3.1 Ensaios de Tração

A Tabela 7 demonstra que os resultados para as mostras 1, 2 e 3 não alcançam exatamente o valor exigido pela norma A897M grau 1400/1100/1, porém o resultado é muito próximo, sendo então considerado como resultado positivo no tratamento térmico de austêmpera. Entretanto, as análises metalográficas destas amostras, representadas nas Figuras 6 e 7, indicam ocorrência de microporosidades, que afetam de modo deletério o alongamento e a resistência mecânica do material austemperado. Portanto, possivelmente outros parâmetros de tratamento térmico atingiram as especificações de propriedades mecânicas do material, outro ponto importante é averiguar se as porosidades estão presentes na matriz, pois podem ser causa de fragilização.

A seguir, os resultados obtidos nos ensaios de tração de forma gráfica, para que se possa comparar as propriedades mecânicas obtidas nos testes com a norma. Assim, as Figuras 1, 2 e 3 apresentam os resultados da resistência mecânica, em função do alongamento e o limite de escoamento em função da resistência mecânica e do alongamento. A linha contínua representa os requisitos mínimos da norma ASTM A897 para alguns graus conhecidos de austêmpera; portanto, os pontos acima da linha cheia, amostras 2 e 3, representa que foram atingidos os requisitos da norma, e os pontos abaixo da linha contínua, amostra, representa a amostra que não atingiu os requisitos mínimos.

Figura 1. Resistência mecânica em função do alongamento, onde os pontos acima da linha contínua e após 1 % de alongamento, atingiram o grau 1400/1100/1 de austêmpera.

Figura 2. Limite de escoamento em função da resistência mecânica, onde os pontos acima da linha contínua e após 1350 MPa de resistência mecânica, atingiram o grau 1400/1100/1 austêmpera.

Figura 3. Limite de escoamento em função do alongamento, onde pontos acima da linha contínua e após o limite de escoamento de 1%, atingiram o grau 1400/1100/1 de austêmpera.

3.2 Ensaio de Impacto – Charpy.

Os resultados do teste de impacto Charpy para as amostras 2 e 3, foram satisfatórios, pois alcançaram a energia mínima de 35 J, que a

norma específica para o teste, este resultado foi atribuído ao nível de austenita retida na matriz do material, porém a amostra 1 não alcançou o limite mínimo, pois sua microestrutura não apresentava a quantidade ideal de austenita retida, sendo esta a microestrutura que concede dureza e resistência mecânica a peça. As Tabelas 8, 9 e 10 apresentam os resultados obtidos, e a Figura 4, a energia absorvida em função da dureza de cada peça.

Para estar de acordo com a norma A897M grau 1400/1100/1 os dois itens devem ser afirmativos, constatando-se assim que a amostra 2 e 3 estão de acordo e a amostra 1 está muito próxima do valor de 35J. Dados apresentados na Tabela 11.

Figura 4. Ensaio de Impacto Charpy em função da dureza Brinell, onde os pontos coloridos indicam os valores da energia absorvida no ensaio de Charpy e seu respectivo grau, conforme a norma ASTM A897. Sendo a linha verde o valor mínimo de energia absorvida que deve ser alcançado em cada grau.

3.3 Análises Metalográficas

As microestruturas das 3 amostras analisadas apresentam características semelhantes, pois os resultados alcançados obtiveram boa repetitividade. As análises metalográficas do ADI apresentaram estrutura austferrítica. Como pode ser visto na figura 5 esta estrutura é composta por austenita retida estabilizada por carbono que confere ductilidade ao material e por ferrita acicular que é responsável pela resistência mecânica. A microestrutura mesclada demonstra que o tempo de austêmpera próximo aos nódulos de grafita é mais longo do que a meia distância deles.

Observa-se na Figura 5, que a baixa contagem de nódulos, favorece a segregação de elementos de liga tais como manganês e molibdênio. A literatura recomenda no máximo 1% de porosidades para não haver comprometimento do alongamento e resistência mecânica do material.

Figura 5. Microestrutura ADI, composta de ferrita acicular (escura) e austenita retida (clara). Aumento 400x. Ataque Nital 2%.

Figura 6. Microestrutura ADI anterior, porém, com maior aumento, composta de estrutura mesclada com agulhas de ferrita refinadas (R), grosseiras (G), massivas (M) e austenita retida. Aumento 1000x. Nital 2%.

Figura 7. Microestrutura do ferro fundido base, onde se observa a presença de micro-rechupes. Aumento: 100x. Ataque: Sem ataque.

CONCLUSÕES:

No ensaio *Charpy*, os resultados alcançados foram satisfatórios. No caso da dureza Brinell existe uma homogeneidade dos valores, não sendo afetada pelos micro-rechupes. Já no ensaio de tração, para se alcançar os padrões especificados pela norma A897M grau 1400/1100/1, foi usado um ensaio sem entalhe, pois assim o entalhe não dissipa a energia que deveria ser absorvida pelo corpo de prova. Sendo assim, apesar dos micro-rechupes em algumas das amostras, as mesmas se encontram dentro dos valores especificados pela norma para o limite de escoamento com uma pequena variação para baixo da resistência a tração, não significativa, estando também nas condições exigidas pela norma. Alterações na composição química e maior refino dos nódulos de grafita poderão influenciar na melhoria das propriedades mecânicas e no processo de tratamento térmico do material.

REFERÊNCIAS:

1. American Society for Testing Materials – ASTM 897/A 897 – 06, Standard Specification for Austempered Ductile Iron Castings. Reapproved 2011.
2. Machado, M.A.; Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil, 2007.
3. Hayrynen, K.L.; The Production of Austempered Ductile Iron (ADI), World Conference on ADI, Louisville, Kentucky, EUA, 2002.

4. Kovacs, B.V.; *Modern Casting*, 1990, 80.
5. Hayrynen, K.L.; Branderberg, K.R., Keough, J.R.; *AFSTrans*, 2002, 02-084.
6. Keough, J.R.; *ADI Developments in North America – Revisited 2002*, World Conference on ADI, Louisville, Kentucky, EUA, 2002.
7. Röhrig, K.; *Europäische ADI – Entwicklungen – konferenz – Eigenschaften, Bauteil – entwicklung ung Anwendungen*, Hannover Messe Industrie, 2002.
8. Santos, A.B.S.; *Congresso Anual da Associação Brasileira de metalurgia e materiais – ABM*, Belo Horizonte, Brasil, 1998.
9. Jiyang et al.; *Fundição & Serviços, ago. - Set., 1993*.
10. Lussoli, R.J.; *Dissertação de Mestrado*, Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil, 2003.
11. Skaland, T.; *Ductile Iron Shrinkage Control Through Graphite Nucleation and Growth*, 2002.
12. Santos, A.B.S.; Castelo Branco, C.H.; *Metalurgia dos Ferros Fundidos Cinzentos e Nodulares*; IPT: São Paulo, 1991.
13. Carmo, D.J.; *Ferro Fundido Austemperado – ADI*, Senai, Belo Horizonte, Brasil, 2001.
14. Viáfara, C.; Vélez, J.M.; *Ingeniería y Ciencia*, 2005, 1, 2.
15. Yescas, M.A.; Bhadeshia, H.K.D.H.; Mackay, D.J.; *Materials Science and Engineering*, 2001, A311.
16. Bahmani, M.; Elliott, R.; Varahram, N.; *Journal of Materials Science*, 1997, 32.
17. Thompson, R.C.; James, J.S.; Putman, D.C.; *Materials Science and Technology*, 2000, 16.
18. Putatunda, S.K.; Gadicherla, P.K.; *Material Science and Engineering*, 1999.
19. Restrepo, H.S.; González, J.O.; *Revista Universidad EAFIT*, 2004, 134.
20. Hayrynen, K.; *Modern Casting*, 1995.
21. Campos-Cambranis, R.E.; *Scripta Materialia*, 1998, 38, 8.
22. Associação Brasileira de Normas Técnicas. *NBR ISO 6892 - 1. Materiais metálicos - Ensaio de Tração - Parte 1: Método de ensaio à temperatura ambiente*. 2013.
23. American Society for Testing Materials – *Standard Test Methods for Notched Bar Impact Testing of Metallic Materials*. 2016.
24. American Society for Testing Materials - *Standard Practice for Microetching Metals and Alloys*. 2015.

Tabela 1. Parâmetros Tratamento Térmico GREFOREC

Tratamento	Pré Aquecimento	Austeniti-zação	Austêm-pera
Temperatura	450°C	900°C	270°C
Tempo	-	60 min	60 min

Tabela 2. Dimensões Corpo de Prova Ensaio de Tração

Amostra	1	2	3
Formato da Amostra	Cilíndrico	Cilíndrico	Cilíndrico
Material da Amostra	ADI	ADI	ADI
Diâmetro Inicial da Amostra	12,41 mm	12,39 mm	12,41mm
Diâmetro final da Amostra	12,37 mm	12,21mm	12,06 mm
Comprimento Inicial da Amostra	50,00 mm	50,00 mm	50,00 mm
Comprimento Final da Amostra	50,57 mm	51,53 mm	52,36 mm
Área Inicial da Amostra	121,0 mm	120,6 mm	121,0 mm
Área Final da Amostra	120,2 mm	117,1 mm	114,2 mm

Tabela 3. Dimensões Corpo de Prova Ensaio de Charpy

Amostra 1	CP1	CP2	CP3
Formato da Amostra	Quadrado	Quadrado	Quadrado
Material	ADI	ADI	ADI
Lado 1	10,286 mm	10,170 mm	10,262 mm
Lado 2	9,913 mm	10,192 mm	10,460 mm
Comprimento	55,95 mm	54,30 mm	55,73 mm
Temperatura	20°C	20°C	20°C

CP- Corpo de Prova

Tabela 4. Dimensões Corpo de Prova Ensaio de Charpy

Amostra 2	CP1	CP2	CP3
Formato da Amostra	Quadrado	Quadrado	Quadrado
Material	ADI	ADI	ADI
Lado 1	10,216 mm	10,429 mm	10,176 mm
Lado 2	10,123 mm	10,304 mm	10,242 mm
Comprimento	56,19 mm	55,79 mm	54,72 mm
Temperatura	20°C	20°C	20°C

Tabela 5. Dimensões Corpo de Prova Ensaio de Charpy

Amostra 3	CP1	CP2	CP3
Formato da Amostra	Quadrado	Quadrado	Quadrado
Material	ADI	ADI	ADI
Lado 1	10,201 mm	10,486 mm	10,430 mm
Lado 2	10,208 mm	10,489 mm	10,212 mm
Comprimento	55,01 mm	55,03 mm	54,74 mm
Temperatura	20°C	20°C	20°C

Tabela 6. Norma A897M Standard Specification for Austempered Ductile Iron Castings

Grau	1400/1100/1
Resistência à tração	≥1400 MPa
Limite de escoamento	≤1100 MPa
Energia de Impacto	≤35 J
Alongamento	1%
Brinell Hardness	≤380 ≥477

Fonte: Norma ASTM A897/A897M – 06 (Reapproved 2011) - *Standard Specification for Austempered Ductile Iron Castings.*

Tabela 7. Resultado Ensaio de Tração

Amostra	1	2	3
Resistência à tração	1372 MPa	1387 MPa	1359 MPa
Limite de Escoamento	1241 MPa	1189 MPa	1147 MPa
Alongamento	≥1%	≥3%	≥5%

Tabela 8. Ensaio de Impacto Charpy e Dureza Brinell

Amostra 1	CP1	CP2	CP3
Tipo de Entalhe	Sem Entalhe	Sem Entalhe	Sem Entalhe
Energia Potencial	30kpm	30kpm	30kpm
Energia Absorvida	23,5J	33,3J	23,5J
Média de Energia		26,8J	
Dureza Brinell Média	381HB	381HB	371HB

1 kpm= 9,79278 J

Tabela 9. Ensaio de Impacto Charpy e Dureza Brinell

Amostra 2	CP1	CP2	CP3
Tipo de Entalhe	Sem Entalhe	Sem Entalhe	Sem Entalhe
Energia Potencial	30kpm	30kpm	30kpm
Energia Absorvida	47,0J	72,5J	68,5J
Média de Energia		62,7J	
Dureza Brinell Média	415HB	405HB	415HB

Tabela 10. Ensaio de Impacto Charpy e Dureza Brinell

Amostra 3	CP1	CP2	CP3
Tipo de Entalhe	Sem Entalhe	Sem Entalhe	Sem Entalhe
Energia Potencial	30kpm	30kpm	30kpm
Energia Absorvida	72,5J	74,4J	76,4J
Média de Energia		74,4J	
Dureza Brinell Média	390HB	400HB	390HB

Tabela 11. Resultados – Corpos de Prova.

	Corpo de Prova	Dureza Brinell	Ensaio de Impacto <i>Charpy</i>
Amostra 1	1	Sim	Não
	2	Sim	Não
	3	Não	Não
Amostra 2	1	Sim	Sim
	2	Sim	Sim
	3	Sim	Sim
Amostra 3	1	Sim	Sim
	2	Sim	Sim
	3	Sim	Sim